

Análisis socioeconómico de las medidas legales adoptadas en las provincias en Panamá para enfrentar el COVID-19

Luis Carlos Herrera
Markelda Montenegro
Virginia Torres-Lista

RESUMEN

Este documento es parte del estudio "Análisis del Impacto Socioeconómico del COVID-19 en Panamá", Financiado por SENACYT, (COVID19-058), con el apoyo del BID, aliados como la USMA, autoridades nacionales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, para generar conocimiento científico, desde el análisis de la realidad social de las provincias y la aplicación de las medidas del COVID-19, implementadas por el gobierno central y local.

La pandemia del COVID-19, ha demandado de la comunidad científica, esfuerzos de investigación colaborativas, en alianzas público-privado, y el análisis de la realidad desde distintos escenarios, para generar el conocimiento científico, y se convierta en una oportunidad para fortalecer las ciencias, la investigación, innovación y tecnología, pero sobre todo para repensar el modelo de gestión pública, para lograr un desarrollo económico descentralizado, con enfoque de los derechos humanos, inclusión social, participación ciudadana, género, transparencia y la sostenibilidad, centrada en las personas. Para este estudio se realizó una sistematización de datos por provincia, que hace visibles particularidades en la aplicación de las medidas legales contra el COVID-19, sus impactos, buenas prácticas locales, lecciones aprendidas e iniciativas en las 10 provincias.

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID 19, nos ha permitido reflexionar sobre los grandes desafíos que aún no hemos podido superar como país, para garantizar los derechos de acceso y oportunidades a los beneficios del desarrollo a la población, especialmente en condiciones de desigualdad social, exclusión y pobreza, y reconocer las asimetrías en los territorios rurales e indígenas, donde se tropieza con complejos problemas, como la falta de tecnología, conectividad, infraestructura para atender estas demandas, escasos recursos humanos en las especialidades y equipamiento moderno, que se suman a nuevos problemas por resolver para garantizar la atención a los pacientes de COVID-19, pero la población ha dado muestras de resiliencias, solidaridad y voluntad de reinventarse para salir adelante.

La desigualdad social, es una de las violaciones persistentes a los derechos de las personas y que no terminamos de superar, que no se justifica ante los niveles de crecimiento económico que hemos tenido. Desde el 2015, Panamá está comprometido en cumplir los ODS y el nuevo gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, que asume el poder en el 2019, apenas iniciaba una nueva estrategia en su plan de desarrollo 2019-2024, (Plan Colmena) pero debe poner en pausa muchas de las acciones previstas, para atender la crisis sanitaria de la pandemia del COVID19, para preservar la vida la población, sin embargo, vemos como el COVID-19, llega a profundizar la desigualdad social, de género, etnia, condición y territorio.

Como bien lo expresó hace más de 15 años el Obispo de David y hoy Cardenal, José Luis Lacunza Maestrojuan, como presidente de la Conferencia Episcopal Panameña en ese momento, “Somos un país rico lleno de pobres, es una vergüenza para los panameños y panameñas que Panamá se esté peleando el primer o el segundo puesto en Latinoamérica como el peor distribuidor de riqueza”. (Carles, 2007)

La población en las comunidades de las 10 provincias, al igual que el más remoto lugar del mundo, fueron impactados por un enemigo invisible el COVID-19, y solo con la ayuda del Estado podían suplir las necesidades de alimentación de la población, que se suman a otras necesidades de recursos para superar las medidas adoptadas durante esta crisis sanitaria por la pandemia, cuyos impactos en lo Social y Económico, trastoca la vida de las personas, e involucra a todos los sectores públicos y privados.

En las provincias, especialmente las ubicadas en el área rural y de difícil acceso, se lucha a diario por la sobrevivencia y demuestran su resiliencia durante la pandemia del COVID-19; son personas que a pesar de sus condiciones de pobreza, ante los desastres o situaciones inesperadas, buscan como resolver, emprender y asumir el problema desde la solidaridad humana, valores que contribuyen que los más vulnerables reciban ayudas en sus propias comunidades, lo que posibilita disminuir la presión social de la espera de las soluciones por parte del Estado, que por la magnitud de los problemas toman tiempo. De allí la importancia de descentralizar los recursos y poner en manos del poder local las respuestas a la población, con participación ciudadana y los controles necesarios de los recursos públicos.

Según el Banco Mundial, la pandemia del COVID-19, nos plantea retos, “El desafío de Panamá es reactivar el crecimiento y, al mismo tiempo, garantizar que los beneficios también lleguen a las zonas rurales y a los grupos tradicionalmente excluidos. Los desequilibrios fiscales son un importante riesgo a la baja para el crecimiento. Entretanto, las reformas en la regulación -especialmente de la energía y el agua- en la formación

profesional y en la eficiencia del sector público para apoyar nuevos motores de crecimiento, podrían incrementar el PIB potencial.” (BM, 2021).

El potencial de desarrollo y el valioso recurso humano en las provincias, necesita de la voluntad política para poner en marcha una estrategia nacional para el desarrollo sostenible, como se ha planteado en distintos estudios que identifican las asimetrías de los territorios, y sus problemas de desigualdad social y exclusión.

Sin duda, tenemos distintas hojas de ruta como la Visión 2050 coordinada por APEDE, una oportunidad para empezar a realizar la transformación del desarrollo local, modernizar la descentralización de la gestión pública en cada una de las regiones del país, para que estemos mejor preparados para enfrentar los retos que puedan presentarse a futuro. (APEDE, 2018)

EL CONTEXTO DE LAS PROVINCIAS, ASIMETRÍAS Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19

El Estado de Panamá, con una extensión de 77.082 km², tiene una división política administrativa, que comprende las provincias, distritos, corregimientos, y las Comarca indígenas. El territorio se divide en 10 provincias: Bocas del Toro, Darién, Colón, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste, y Veraguas; y tiene seis Comarcas Indígenas: Emberá Wounaan, Guna Yala, Guna de Madugandí, Naso, Ngäbe Buglé y Wargandí. Los Municipios comprenden 81 distritos con 679 Corregimientos a nivel nacional. (AMUPA, 2019).

El régimen Municipal y Provincial, está consagrado en la Constitución Política de Panamá, en el Título VIII. En el Capítulo 2, lo referente a los municipios en los artículos 232 y 233; y en el Capítulo 3, lo atinente al régimen provincial. (Nacional, 2012), En cuanto a la definición y atribuciones de los municipios señala lo siguiente:

“Artículo 232: El Municipio es la Organización política autónoma de la comunidad establecida en un Distrito. La organización municipal será democrática y responderá al carácter esencialmente administrativo de gobierno local”;

“Artículo 233: Al Municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley...”

Es importante tener presente, el papel de las autoridades locales en el desarrollo de sus territorios, con participación ciudadana, como mandata la Constitución Política, así como sus raíces, costumbres y cultura de la población. Las particularidades y asimetrías de los territorios, arrojan luces de porqué las medidas ante una crisis sanitaria de la magnitud del COVID-19, que estamos padeciendo, no pueden ser adoptadas sin tener una lectura social de cada comunidad, porque las respuestas, son distintas, como distintas son las realidades de la población y su entorno, y hay que involucrar a los gobiernos locales, a sus líderes, para lograr los resultados que se requieren en la ejecución de cualquier medida.

Cada provincia posee potencialidades, pero también arrastran pobreza, desigualdades sociales y de género, que se suman a la pandemia del COVID-19, por lo que en este documento destacamos los aspectos

más relevantes de las medidas adoptadas y las buenas prácticas implementadas por los gobiernos locales; entendiendo la necesidad urgente de darle un enfoque territorial a cada provincia, cuando se trata de decisiones de la magnitud que se ha requerido por la pandemia.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha realizado distintos análisis sobre el impacto del COVID-19, y sobre la eficiencia de las transferencias monetarias condicionadas en esta pandemia, que sin duda han representado un ingreso importante para que salgan adelante las 342 mil personas en condiciones de pobreza y externa pobreza, adicional a otras ayudas del Estado.

Su estudio muestra la situación de pobreza a nivel de las provincias, donde “Las mayores tasas de pobreza se dan en las comarcas indígenas (las únicas con tasas de pobreza general superiores al 60%); seguidas de Bocas del Toro y Darién (con tasas de pobreza superiores al 40%), dos de las provincias con un alto porcentaje de población indígena (49,8% y 28,4% de la población total); y Veraguas y Coclé (con tasas de pobreza general superior es al 25%), con un porcentaje de población indígena a menor al 5%. Por el contrario, las provincias con menor incidencia de pobreza fueron la de Panamá Oeste, Los Santos y Panamá” (Carlos, Freire, & Jonathan, 2021).

A todo lo anterior se suma los impactos psicológicos y de salud mental, tanto para las mujeres profesionales del sector público y privado, las trabajadoras del hogar, que asumen a su desventajas históricas de acceso e igualdad de oportunidades, una presión adicional por la pandemia, por la falta de ingresos ante la suspensión de sus contratos, disminución de jornadas, el desempleo, el estrés de asumir responsabilidades en la educación no presencial, la carencia de equipo y conectividad, la atención en la familia de sus miembros infectados por el COVID-19, el aumento de violencia doméstica en cuarentena; es patente las implicaciones en la vida y salud mental de las mujeres el impacto de la pandemia del COVID-19.

En las áreas rurales, las mujeres también se han visto expuestas a los riesgos de tener que movilizarse para traer los alimentos a la familia y confrontar las dificultades que produce el desplazamiento laboral al tener que obtener permisos sanitarios, para beneficiarse de otras actividades de producción agrícola, construcción, turismo, en el territorio. “Las mujeres son las primeras en responder como trabajadoras del hogar remuneradas (empleadas domésticas) o no remuneradas (amas de casa), como profesionales de la salud, voluntarias de la sociedad civil, voluntarias comunitarias y cuidadoras remuneradas o no.” (ONUMujeres, 2020).

Según la OIT, “Las mujeres en el área rural están subrepresentadas entre los asalariados, empleadores y trabajadores por cuenta propia y sobrerrepresentadas entre los trabajadores familiares auxiliares. Asimismo, la mujer rural lleva una carga pesada. De manera que el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las labores domésticas son fundamentales para fomentar la autonomía económica femenina y velar por que mujeres y hombres gocen de igualdad de oportunidades.” (OIT, 2020).

La provincia de Chiriquí, es un ejemplo, del porqué no se puede seguir postergando la participación de las autoridades locales y actores sociales, en las decisiones que afectan a la población, tomando en cuenta, las vulnerabilidades de cada territorio y sus distintas dinámicas.

Esta provincia, reúne distintos aspectos socio económicos, territoriales y de población que nos da mayores luces para comprender la cultura e idiosincrasia de las personas del área rural, donde la precariedad de condiciones y desigualdades sociales, es un tema de todos los días, impera una amplia informalidad, con pocas posibilidades de empleo decente; donde las mujeres son las más vulnerables, además de las tradicionales sobrecargas del trabajo doméstico y del cuidado, asumen los efectos de la pandemia del COVID19, que es un secreto a voces, tal como se reitera en la encuesta del Centro de Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS), donde el 69.1% de las mujeres contestaron asumir la responsabilidad de las tareas del cuidado, mientras que en los hombres este porcentaje fue de 36%. (CIEPS, 2019).

La provincia de Chiriquí, fue fundada en 1849, su extensión territorial es de 6,548 Km² y posee el punto más alto de la república, el Volcán Barú, que mide sobre el nivel del mar, consta de 14 distritos, para un total de 96 Corregimientos. La población tiene un arraigado regionalismo y orgullo por tener un buen clima, fauna y flora abundante, lugares atractivos, ríos, playas, producción agrícola, diversidad de actividades del sector primario, agrícola-ganadero, considerada el granero de la República de Panamá.

Según el Censo de Población del 2010, de la Contraloría General de la República, habitan en esta provincia 409,821 hispano- indígenas. La población afro-colonial, en su mayoría, está ubicada en el Distrito de Puerto Armuelles y Alanje. Mientras que el Distrito de Boquete, por su clima, abriga un abanico de extranjeros, desarrollando el turismo y comercio. Se estima que al inicio de la pandemia del COVID-19, había 462,056 habitantes para el 2019, con una población estimada según sexo, de hombres 232,064; y mujeres 229,992.

Un aspecto para tomar en cuenta es que, en las distintas comunidades, existes los indígenas que habitan fuera de Comarcas, los Ngäbe Buglé, considerado como uno de los grupos vulnerables del país, y están dispersos en la provincia, lo que supone mayores demandas de servicios sociales.

En el siguiente cuadro podemos observar esta distribución de la población en la provincia:

Cuadro N° 1
Distribución de la población por Corregimientos- Censo 2010 y estimada 2019.

POBLACIÓN	CORREGIMIENTOS	2010	2019	%	OBSERVACIÓN
ALANJE	9	16,508	17,433	3.77	925
BARÚ	5	55,775	58,472	12.66	2,697
BOQUERÓN	8	15,029	16,229	3.51	1,200
BOQUETE	6	21,370	23,313	5.05	1,943
BUGABA	10	78,209	60,869	13.17	-17,340
DAVID	10	144,858	172,384	37.31	27,526 Cabecera- Provincia
DOLEGA	8	25,102	26,805	5.80	1,703
GUALACA	5	9,750	10,402	2.25	652
REMEDIOS	5	4,052	4,323	0.94	271
RENACIMIENTO	6	20,524	21,490	4.65	966
SAN FÉLIX	5	6,304	6,803	1.47	499
SAN LORENZO	5	7,507	8,024	1.74	517
TOLÉ	9	11,885	12,674	2.77	789
TIERRAS ALTAS	5	*	22,835	4.94	*Ley 55 del 13 sept.-2013 G.O. 27374 Segregada del Distrito de Bugaba. Corregimiento de Solano y Tierras altas. Inició como Distrito en 2018.
TOTAL	96	416,873	462,056	100%	45,183

Elaboración propia, en base a información obtenida: INEC. Contraloría General de la República.

La tasa de crecimiento más acelerada de las provincias, se encuentran en los Distritos de David, Barú, y Boquete.

El Municipio de Alanje, por ejemplo, tiene una población estimada para el año 2019, de 17,433 habitantes, que representa el 3.77% del total de la provincia de Chiriquí. Las actividades desarrolladas están en el sector agropecuario, (cultivos de arroz, ganadería, caza y pesca), y en el Sector Turístico, muestran un desarrollo en la Playa La Barqueta, Playa Estero Rico.

En el área comercial en este distrito, podemos destacar la empresa Carta Vieja y el Ingenio Cadasa, que desarrolla la Industria Azucarera la Doradita, la constructora Pretelt y la Cooperativa de Paleros que aglutina a los trabajadores del distrito, en la extracción de arena.

Cuando se implementan medidas como confinamiento, prohibiciones de actividades, apertura por bloques es necesario evaluar cuales son las actividades que garantizan los ingresos de la población. Para algunos municipios, por ejemplo el turismo, la agro ganadería y las actividades de pesca artesanal son su única fuente de subsistencia.

Las costumbres y tradiciones en las comunidades, las actividades religiosas, generan ingresos al sector informal y a los lugareños; un ejemplo es, la peregrinación hacia la iglesia de Alange, por el milagroso “Cristo de Alanje”, que reúne muchos devotos, y en razón de las medidas de bioseguridad para prevenir los riesgos de contagio, se suspenden, lo que es comprendido por la población, pero a la vez, requieren que sus autoridades adpoten otras alternativas para suplir los ingresos que dejan de percibir.

El Municipio de Barú, por su parte, como se aprecia en el cuadro, tiene una población estimada para el año 2019, de 58,472; que representa un 12.66% de la población en la provincia de Chiriquí. Está ubicado en el área fronteriza de Panamá con la República de Costa Rica, viéndose afectada por su condición de área de tránsito, ya que los residentes en estas áreas tienen lugares de paso, sin ningún tipo de vigilancia, que son veredas y caminos peatonales.

En este caso, las fuentes de empleo de la población son las empresas Multinacional, como BANAPIÑA, Subsidiaria de la Multinacional Del Monte; y la Empresa Agripalma, S.A, que emplea trabajadores de otros Corregimientos y Municipios como Alanje, donde se dio una alta incidencia de contagio, que se atribuye a que sus trabajadores, evitaban las medidas de bioseguridad y cruzaban el Río Chico, que los separaba de su área de trabajo, dificultando el control de la pandemia que de forma general se tenían, por lo que las autoridades municipales tuvieron que tomar medidas a través del Decreto Alcaldicio No. 25 del 29 de mayo de 2020.

Esta experiencia dio como resultado que este Municipio, creó una Comisión Ad-Honorem de Contingencias del Distrito de Barú, que reunía todos los estamentos de gobierno, con la finalidad de hacerle frente al Estado de Emergencia Nacional, Decretado por el Ejecutivo, dirigida por el alcalde Municipal, decisión contemplada en el Decreto Alcaldicio N° 23 de 11 de mayo de 2020.

La solidaridad, y responsabilidad social empresarial fue importante para combatir los impactos de la COVID-19 en las familias e instalaciones de salud; el sector comercial Fronterizo y la comunidad en general, realizó aportes de insumos, camas, colchones, abanicos, medicamentos. Igualmente, los municipios entregaban como asistencia humanitaria, una Mega Bolsa de alimentos a todas las personas que salían positivas, y de escasos recursos.

Un aspecto que afectó a muchas personas, fue el problema laboral, que originó la destitución de colaboradores de las empresas, porque en los corregimientos no se tramitaban los permisos de movilidad laboral, en este caso, debían viajar a la ciudad de David, (4 horas aproximada de transporte-ida y regreso), a buscar las certificaciones y por las demoras en entregarlas al trabajador, no les permitía acudir a su trabajo, son situaciones que se repitieron en muchos lugares, que se fueron subsanando, pero es necesario que las autoridades conozcan esta realidad, antes de tomar medidas generales.

En las provincias del interior del país, los trabajadores del área agrícola, comercial, de todas las edades y estratos social, mantienen un alto consumo de alcohol, las medidas que se tomaron en los gobiernos locales hicieron énfasis en la prohibición reiterativa de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con sanciones para los establecimientos comerciales y los consumidores, en lugares, públicos y privados. Decreto Alcaldicio N°6,7, 8, de 2020.

En cuanto al Sector Educativo, las escuelas en Puerto Armuelles, fueron las primeras en suspender las clases; sin embargo, esta situación fue desautorizada por el Ministerio de Educación, ya que no se había decretado oficialmente. Posteriormente, la Alcaldía se amparó en todas las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud y Decretos Ejecutivos en materia educativa.

En el Municipio de Boquerón, la población es de 15,029 (Censo 2010); actualmente se estima en 20,000; con una superficie de 295.3, está conformado por 8 (ocho), corregimientos: Boquerón cabecera- 3,881 Hab.,

Bágala, 2,330 Hab.; Cordillera 590 Hab.; Guabal, 884 Hab., Guayabal, 2,111 Hab., Paraíso, 429 Hab.; Pedregal 2,134 Hab., y Tijeras con 2,670 Hab. Las actividades desarrolladas por los lugareños es la subasta ganadera, canteras, ganadería, agricultura, industrias lácteas y de carne, productores de frutas, legumbres y vegetales.

Como podemos ver, es una provincia donde en cada uno de sus corregimientos se dedican a la agricultura, ganadería, industrias, comercios, actividades turísticas, de pesca artesanal, al igual que en la mayoría de las provincias, donde también comparten los mismos problemas sociales

En el tema laboral, la crisis sanitaria nos lleva a ir adaptando los aprendizajes sobre los impactos del COVID-19, con implicaciones distintas en la población, según las asimetrías territoriales en el nivel del desarrollo, crecimiento económico y social, su capacidad de respuesta desde los gobiernos locales a la población; esto hace patente que el modelo económico mantiene una concentración de riqueza en las provincias de Panamá y Colón y sobre este conocimiento se adoptan las medidas de forma general.

Las diferencias entre sectores según el PNUD, plantea limitaciones para un desarrollo equilibrado territorialmente, por lo que las respuestas deben considerar como se sostiene la economía según los sectores, por ejemplo, "El sector primario concentraba el 13.9% del empleo en agosto de 2019 y representa el 42.9% de la ocupación en las áreas rurales. Por su parte el sector secundario empleaba al 17.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el 2019 y el sector servicios al 68.7%, pero para el área urbana el sector de servicios representa el 78.4% de la ocupación." (PNUD, 2020).

En las provincias el turismo constituye una fuente de ingreso laboral importante para la población, directa e indirectamente vinculada a esta actividad y la pandemia del COVID-19, logra impactar duramente a la misma, superando las estimaciones de afectaciones iniciales a nivel nacional, porque involucra a toda una cadena de servicios como hotelería, proveedores de alimentos, eventos artísticos, restaurantes, operadores de turismo, actividades de emprendimientos, y la informalidad que depende de este desarrollo económico.

Lo preocupante del efecto de la pandemia del COVID-19, en el desempleo o disminución de ingresos en las familias, es la imposibilidad de tener los recursos para suplir necesidades básicas como la alimentación, aunque existen políticas sociales importantes para las familias en condiciones de pobreza multidimensional, como las transferencias condicionadas, se requiere articular esfuerzos en las comunidades, para que reciban el acceso a otros programas sociales.

Estudiar sin hambre, es un ejemplo de una positiva estrategia para garantizar la alimentación y nutrición adecuada a los estudiantes, que inicialmente se llevó a escuelas de áreas rurales, indígenas y barrios pobres, pero con el cierre de escuelas por la pandemia, la niñez se vio privada de este apoyo nutricional.

Los impactos del COVID-19, aunque puedan presentar situaciones diferenciadas en los territorios, afecta a las personas sin distinción alguna. Los hallazgos de distintos estudios, centros de investigación, universidades e instituciones sobre los efectos de la pandemia del COVID-19, así como los de organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, (PNUD, CEPAL, OIT, OMS, FAO, ONU Mujeres, OIM, Banco Mundial), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los financiados por SENACYT, coinciden en que los mayores impactos Socioeconómicos y Psicosociales, afectarán entre otros aspectos los siguientes:

- El crecimiento económico, las finanzas públicas y especialmente a las MYPIMES.
- El desempleo y la imposibilidad de cumplir compromisos financieros y bancarios.
- La calidad de vida de las personas.
- El acceso a la salud integral, medicamentos y alimentación adecuada, que tendrá un efecto bumerang al Sistema de Salud, por un lado, las complicaciones de otras enfermedades que durante la pandemia no

fueron atendidas, por otro lado, las inversiones que demandará la vacunación masiva a la población para garantizar mayor protección contra el COVID-19, así como las atenciones que requiere las secuelas de los pacientes con COVID-19.

- La educación de calidad, que implica retrocesos por la falta de acceso a tecnología y conectividad en población en condiciones de vulnerabilidad, sumado a los preocupantes índices de deserción y fracasos escolares.
- Afectaciones Psicosociales, de salud mental por el confinamiento, el temor de contagio, las pérdidas, la incertidumbre, control de la ira y otros problemas de conductas.
- La profundización de la pobreza, la desigualdad de género, así como la violencia y otras formas de maltrato hacia las mujeres.
- Las sobrecargas de trabajo doméstico y tareas del cuidado en las mujeres.
- La falta de oportunidades de género, etnia, edad, condición y territorio.

La situación laboral en las provincias, por el impacto del COVID-19, afectó a cientos de panameños y panameñas en todas las regiones según los datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral del total de 284, 209 contrato suspendidos en el 2020, el 66% afecto a trabajadores de la Provincia de Panamá, 9% a Colón, 6% en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste, 4% en San Miguelito, 3% a los trabajadores de Coclé, en un 2% en las provincias de Veraguas y Herrera y 1% Los Santos y Bocas del Toro. (MITRADEL, 2020).

Con la Asesoría de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) se elaboró un Plan de Recuperación Económica Post-COVID 19, a nivel local. (AMUPA, BOLETIN NO 6. AMUPA Te Informa Especial Recuperacion Económica, 2020. Pág- 3-4.) El mismo contempla siete componentes:

1. Garantizar la Seguridad Alimentaria de la población.
2. Promover un nuevo modelo de Turismo Local
3. Fortalecer las organizaciones comunitarias y los esfuerzos asociativos
4. Gestionar inversión en infraestructura pública focalizada.
5. Desarrollar Empresas Municipales
6. Impulsar la Modernización empresarial local.
7. Implementar Planes de Riesgos y Protocolos de Bioseguridad

Los gobiernos locales, tienen en sus prioridades garantizar la seguridad alimentaria, trabajar hacia un nuevo modelo de desarrollo de turismo, y apuestan al desarrollo a través de la participación ciudadana de las organizaciones comunitarias, los esfuerzos asociativos y desarrollar las empresas municipales, es decir, apuestan principalmente a una reactivación económica desde los esfuerzos del gobierno local y la activa participación ciudadana, lo que es importante en el proceso de descentralización.

Los Planes Nacionales de reactivación económica del gobierno central, contemplan beneficios a toda la población, aunque algunas autoridades locales manifiestan no tener información suficiente para orientar a

la comunidad, la AMUPA ha desplegado esfuerzos en este sentido a través de sus boletines informativos, aunque sigue existiendo un problema de comunicación, en los casos de áreas rurales de difícil acceso.

Entre los programas de reactivación a nivel nacional, tenemos:

- Banca de Oportunidades, dirigido a emprendedores,
- Fondos para préstamos a intereses blandos en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros para la MiPymes,
- Fondo de garantías para que este sector pueda pedir préstamos en otros bancos,
- Programa Agro Solidario para pesca artesanal y agricultura familiar,
- Plan Recuperando Mi Barrio para empleos locales temporales,
- Fondo Solidario de Vivienda.
- Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito, para financiar a los sectores más afectados; Periodos y prórrogas para el pago de tributos y servicios públicos,
- Obras de infraestructuras iniciadas en diferentes provincias,
- Línea 3 del Metro,
- Atracción de inversión extranjera, entre otros.

II. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS GENERALES EN PANDEMIA DEL COVID-19 Y BUENAS PRÁCTICAS EN LAS PROVINCIAS

A. Medidas Generales adoptadas en pandemia del COVID-19 en las 10 provincias

Las autoridades de los municipios y corregimientos, por mandato constitucional deben cumplir y hacer cumplir la Ley, en este sentido, desde que se hizo oficial la crisis sanitaria por el COVID-19 en nuestro País, ejecutaron las medidas contenidas en los diferentes, leyes, decretos y resoluciones de las autoridades del gobierno central, para proteger la vida de la población, prevenir la propagación del contagio, garantizar la alimentación y apoyo social a las familias más pobres, y contribuir con las medidas de Bioseguridad señaladas por las autoridades de Salud, además de las medidas locales que conforme las necesidades de sus comunidades, fueron implementadas, y se destacan en la sistematización de las medidas legales adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Las preocupaciones principales para las autoridades locales en una primera fase, era garantizar la alimentación de las familias pobres y pacientes COVID-19, evitar la desobediencia civil por el consumo de bebidas alcohólicas, contener la entrada de no residentes a sus comunidades por el riesgo de contagio, evitar actividades culturales, festividades y diversiones propias del interior de la república, mantener una desinfección de las áreas e instalaciones públicas de mayor concentración de personas, contribuir con insumos de higiene y protección para el personal sanitario, equipos de trabajo y las personas; así como capacitar, informar y motivar a seguir las indicaciones de salud, promover la solidaridad social, institucional y en las empresas, además de mantener una estrecha coordinación interinstitucional para aplicar las medidas oficiales, sustentadas en evidencia científica.

El programa Panamá Solidario, la trazabilidad y posteriormente el de vacunación, recibieron un total respaldo de las autoridades locales en todas las provincias.

En el caso de bolsas de comida y vales de alimentos, en principio desató inconformidades en distintas comunidades, que no les llegaba a tiempo, no fueron considerados, o que se usaban políticamente; existía confusión en lo que era la ayuda de las Juntas Comunales y las del gobierno central, que se preparaban para entrega desde la capital para distribuir a todo el país, en todos los casos eran priorizadas las personas en condiciones de vulnerabilidad, pacientes con COVID-19, en áreas de difícil acceso y las Comarcas indígenas.

Dentro del Programa Panamá Solidario, fue muy importante crear el vale digital, que se podía hacer efectivo en los supermercados a través del código de barra de la cédula de identidad personal, remplazando la libreta de bono, un sistema implementado por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), que fue aplaudido por la población. En primera instancia fue concebido para trabajadores con contratos suspendidos desde abril de 2020, después fue ampliado, aunque algunas personas decían tener derecho, y que no aparecían en el sistema o fueron sacados. En una segunda etapa, se exigía algunos criterios de trabajo voluntario en las comunidades o capacitarse a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

En todo caso, siempre se siguió dando bolsas de comida a los afectados por el COVID-19 y en las comunidades de difícil acceso. Una de las deficiencias del canje del vale digital, es que no se incluyó a las abarroterías o pequeños comercios en los territorios, lo que disminuía el valor adquisitivo del vale, porque principalmente las mujeres en las comunidades del interior del país, tenían que pagar transporte para llegar a alguno de las 13 cadenas de supermercados autorizados en el país.

Posteriormente, con la finalización del aislamiento, la cuarentena total, la disminución de casos y fallecimientos por COVID-19, el tema laboral paso a ser la principal preocupación en las provincias, porque la mayoría de las actividades no tenían tiempo definido de apertura, y cuando se establecieron las fechas, no se tomó en cuenta las necesidades diferenciadas en los territorios, lo que llevó a muchas personas a violentar las medidas de restricción de salidas, movilización entre provincias, para buscar ingresos. Otra de las preocupaciones de las autoridades municipales, era el consumo de las bebidas alcohólicas, el incremento de fiestas clandestinas, donde las personas no usaban mascarilla, no cumplían el distanciamiento social, dando por resultado un extenuante trabajo de los Jueces de Paz, las unidades de la Policía Nacional, incremento de operativos, ante los aumentos de casos de COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, el trabajo en la investigación científica de hombres y mujeres, en la lucha contra el COVID-19, es una de las mayores contribuciones a la sociedad en esta pandemia, al generar nuevos conocimientos sobre esta variante SARS CoV2, que permitió dar respuestas desde las ciencias, para enfrentar su letalidad, contagio y crear las vacunas contra el COVID-19. En Panamá, una vez se autoriza la venta de las vacunas, de manera eficiente y oportuna, con evidencia científica el gobierno nacional adquirió de las distintas casas farmacéuticas las dosis necesarias, para garantizar la aplicación gratuita a toda la población.

Las jornadas de información, sensibilización y capacitación del personal institucional, autoridades y personas de las comunidades, ocupó un espacio importante en la agenda del gobierno local, para tratar de contener la masiva desinformación especialmente en redes sociales, de restarle peligro a la enfermedad, de incitar a no atender las medidas de bioseguridad atentando contra la salud colectiva, tema que es vital tener presente ante futuras crisis de esta naturaleza, especialmente, para que los mensajes y sus contenidos de la publicidad oficial y privada sean claros, con evidencia científica y tomen en cuenta las especificidades en las distintas regiones.

Entre las iniciativas que más se utilizaron en las provincias, tenemos:

- Participan en mesas de trabajo y coordinación interinstitucional para enfrentar la pandemia.

- Brindar docencia, charlas, capacitaciones a la población, en especial a los equipos de trabajo.
- Aprobar decretos municipales y resoluciones del Consejo Municipal con medidas para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir los contagios.
- Prohíben la celebración de eventos o aglomeración de personas, con sanciones a los que incumplan dichos Decretos.
- Establecen puestos de control fijo, que incluye fumigación de vehículos y toma de temperaturas para mantener el control de las personas que entran y salen del Distrito,
- Prohibición de la venta y expendio de bebidas alcohólicas, en los distritos.
- Implementa la logística para captación, distribución y control en la entrega de alimentos, insumos de aseo e higiene, como alcohol, mascarillas, durante el confinamiento, cuarentena y personas contagiadas por COVID-19
- Desinfectan áreas públicas, con mayor concentración de personas y se incluyen instalaciones de instituciones.
- Fumigación interna del transporte colectivo y selectivo
- Reuniones con organizaciones, y distintos sectores compartiendo información y motivando a dar apoyo de manera solidaria ante la pandemia.
- Hacen obligatorio el uso de las mascarillas, Decretos Alcaldicios.
- Respaldan el trabajo de los Jueces de Paz, ante el incumplimiento de las medidas de Bioseguridad en personas y empresas.
- Apoyan los esfuerzos del MINSA en cuanto a la Trazabilidad y organización en las instalaciones públicas del corregimiento para el programa de vacunación.
- Establece coordinación y sistemas de plataformas de llamadas para denuncias de maltrato y violencia en coordinación con otras instituciones como MIDES, INAMU, SENNIAF, Ministerio Público, Policía Nacional, SENAFRONT, SERNAM, entre otros.

B. Buenas Prácticas a Nivel Local.

Durante el proceso de sistematización de datos secundarios e información obtenida de las autoridades municipales en las provincias, identificamos las prácticas locales más utilizadas y algunas iniciativas distintas, pero valga recordar que en su mayoría en todas las provincias, debían cumplir una abundante normativa aplicada en todo el territorio nacional que incluía disposiciones en todas las áreas sociales, económicas, ambientales, administrativas, tributarias, financieras, en los servicios públicos, especialmente las relacionadas con la movilidad social, el uso de protocolos de bioseguridad.

Entre las principales normativas nacionales aplicadas en los municipios, pero que también se reforzaron con Decretos Alcaldicios o Acuerdos Municipales, tenemos; el Toque de queda en todo el territorio nacional desde las 9:00pm hasta las 5:00am, contenida en el Decreto Ejecutivo N° 470 de marzo de 2020; el cierre temporal de locales o lugares de esparcimiento y /o recreación, como medidas sanitarias adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia por la enfermedad coronavirus, contemplada en el Decreto Ejecutivo 489 de 16 de marzo de 2020; la suspensión temporal de los efectos del Código de Trabajo en el Decreto 81 de 20 de marzo de 2020; medidas especiales laborales para el personal de mayor riesgo de contagio como trabajadores de 60 años o más, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas

que podrán acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas, como normas de obligatorio cumplimiento para trabajadores y empleadores establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 78 de 16 de marzo de 2020; la suspensión por término de cuatro meses a nivel nacional en el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y móvil e internet contenido en la Ley 152 de 4 de mayo de 2020; las normas educativas del calendario escolar 2020 a distancia, no presencial, de manera transitoria, en los centros educativos oficiales y particulares, en el Decreto Ejecutivo N°564 del 2 de julio de 2020.

Un programa social para resaltar es la creación el Plan Panamá Solidario, ha sido una de las medidas más relevantes del gobierno, según el Decreto Ejecutivo N°400 de 27 de marzo de 2020, que busca atender las necesidades urgentes de las personas especialmente para garantizar su alimentación, como resultado de la pandemia de la COVID-19. Un aspecto no contemplado fue el enfoque de género, que incluyera a las mujeres con discapacidad, embarazadas, adultas mayores, jefas de hogar, se concibió con criterios amplios donde se incluyó a personas en pobreza, familias vulnerables, las que vivan en áreas de difícil acceso, y quienes se mantienen en actividades informales.

En cada municipio del país se atendieron las medidas temporales de control migratorio de las entradas y salidas en la República de Panamá, para personas nacionales y extranjeras en el Decreto N°217 del 16 de marzo de 2020; el Cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas en todo el territorio nacional en el Decreto Ejecutivo, con la finalidad de reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia por COVID-19, en el Decreto Ejecutivo N°500 de 19 de marzo de 2020; la convocatoria a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país, con el objetivo de lograr consensos que ayuden a recuperar y /o mejorar las relaciones laborales, en la Resolución del Ministerio de Trabajo, en la Resolución N°150 de 27 de abril de 2020; donde gremios como El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Ejecutivos de Empresa, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presentaron propuestas importantes al gobierno, así como los sindicatos de trabajadores; otras medidas como la movilidad en el territorio nacional, según sexo, cedula o pasaportes Resolución N°360 del 30 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud, que fue objeto de demanda ante la Corte Suprema de Justicia y declarada inconstitucional, cuando ya la misma se había dejado sin efecto.

El trabajo intermunicipal, intersectorial y la coordinación entre distintas autoridades locales, destacan entre las iniciativas, que consideramos fue un factor relevante para lograr atender las necesidades de la población ante la pandemia del COVID-19.

Aunque en la mayoría de las regiones, las autoridades municipales se concentraron en el cumplimiento de las normativas del gobierno central, existen algunas buenas prácticas en las provincias, entre ellas las siguientes:

PROVINCIA DE DARIÉN:

- Tras el aumento de los casos positivos de COVID-19 en Darién, las autoridades municipales de Yaviza, Pinogana, Chepigana, ordenan **intensificar las jornadas de fumigación y desinfección** que periódicamente han estado realizando en las áreas con mayor concentración de personas de su distrito, Oficinas, hospitales, iglesias, infoplazas, mercados, y áreas abiertas en las comunidades, para prevenir el aumento de infectados por COVID-19.
- **Coordinación de alto nivel**, para prevenir el contagio por COVID-19, en las comunidades de Quintín, Aldea y Marea corregimiento de Setegantí y de Chepigana.
- El Municipio de Chepigana, realizó **jornada de limpieza dentro del Distrito**, enfocados en la

para erradicar la proliferación del COVID-19 y poder brindar una mejor imagen de los visitantes.

PROVINCIA DE HERRERA:

- El Municipio de Chitré realizó **tareas de desinfección de áreas públicas en todo su Distrito** incluyendo tiendas, minisúper para prevenir y evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.
- Las Juntas Comunales de los Corregimientos de San Juan Bautista y Llano Bonito en Chitré llevaron a cabo la **limpieza a orillas de la playa** el Agallito, para contrarrestar el Covid-19.
- Trabajo de equipo para optimizar y ser eficientes en la **distribución de bolsas de alimento** del programa Plan Solidario, a los habitantes en 4 de los corregimientos de Santa María Cabecera, El Calabacito de Los Pozos, El Chumical de Las Minas y Los Llanos de Ocú.

PROVINCIA DE COLÓN:

- El Municipio de Colón, realizó **Jornada de limpieza contra el COVID-19, en las oficinas públicas utilizando el equipo y químicos de calidad aprobados** por el Ministerio de Salud, para evitar la propagación del virus Sars-CoV-2.
- Coordinación y **apoyo a los Jueces de Paz**, para seguir con el buen funcionamiento de las casas de paz, ante las nuevas funciones que demanda las violaciones ciudadanas a las medidas implementadas por el Ministerio de Salud contra el COVID-19.

PROVINCIA DE COCLÉ:

- El Municipio de Aguadulce realizó un **intercambio solidario intermunicipal**, de productos varios, originarios de cada región (pescados por verduras y legumbres), con el Municipio de Renacimiento de la Provincia de Chiriquí, a fin de llevar alimentos a todas y cada una de las viviendas del Distrito de Aguadulce.
- **Trabajo interprovincial**, entre las autoridades de la gobernación de las Provincia de Coclé y de Panamá Oeste, en conjunto con los alcaldes de Antón, San Carlos y Representante del Corregimiento de Río Hato, se reúnen para **fortalecer el punto de control de entrada y salida de ambas provincias**.

PROVINCIA DE VERAGUAS:

- El Municipio de Río de Jesús, establece puntos de **Control Sanitario en la entrada de las Comunidades** de: El Pájaro, Cerro Gordo, Los Castillos y Cruce de Las Peñitas.
- El Consejo Municipal del Distrito de Aguadulce, apoyaron alternativas para controlar el COVID -19, en el Roble y el Barrero como **cercos sanitarios** en conjunto con la Policía Nacional.
- El Municipio de Penonomé, **promuevió la responsabilidad social** en la empresa privada, para prevenir los contagios del COVID.19 y apoyar a las personas en cuarentena, recibe donación de insumos como alcohol, guantes, mascarillas y gel alcoholado que serán distribuidos en las comunidades e instituciones.
- El municipio de Penonomé en conjunto con el comité de salud de bioseguridad, realizaron **desinfección de oficina de Juez de Paz y distintas áreas** de Río Grande, para la seguridad y prevención contra el COVID -19.
- El Municipio de Antón, promovió la **seguridad alimentaria a través de huertos** caseros y agricultura sostenible donde se involucra a toda la Familia y afectados por COVID-19.

- La Junta Comunal de Antón, **distribuyó alimentos avícolas** (100 pollos donados por la empresa Toledano), en las comunidades de Canta Rana, Guabas Abajo, Callejón del Silencio y Antón Centro.
- El Municipio de Aguadulce, colocó **vallas informativas sobre la protección, prevención y uso correcto y obligatorio de mascarillas**, (donación de la empresa Victor's Service), con el objetivo de orientar la población sobre estas medidas de prevención ante el Covid-19.
- El Municipio de Natá, realizó una **nebulización y desinfección a los buses** de las rutas Natá - Aguadulce, Natá - Toza - Aguadulce, en coordinación con la empresa ARA Sanitización, además vehículos del municipio, Policía nacional, La Casa cural y algunos carros particulares.
- En el Distrito de Ola, Corregimiento del Palmar, hizo una **distribución solidaria de alimentos con participación ciudadana**, una comunidad con dispersión de la población, poca conectividad para el desarrollo de iniciativas, no tienen energía eléctrica en ningún sitio del corregimiento, los estudiantes pasan muchas peripecias para acudir a las escuelas, por las largas distancias y el deterioro de los caminos.

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ:

- El Municipio y Junta Comunal en el corregimiento de San Isidro, hicieron **giras de docencia y entrega de equipos de protección y comida** a la comunidad de Quebrada Grande.
- El Municipio de David realizó un **operativo de fumigación con productos de alto nivel**, por el centro de la ciudad, el área del antiguo mercado público, desinfección y fumigación de áreas de alto riesgo.
- El Municipio de David, **prohíbe la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas** y ordenar el toque de queda durante las 24 horas en todo el Distrito de David, mientras dure el estado de emergencia Nacional.
- El Municipio de Bugaba, coordinó para la **instalación del Centro de Operaciones** para contrarrestar la propagación del COVID-19.
- El Municipio de Barú, habilitó solo tres (3), de todos los **pasos informales existentes en el tramo del cordón fronterizo** con la hermana República de Costa Rica y control integral de salubridad.
- El Municipio de Barú, estableció temporalmente **cierre de todos los autobañños**, de igual manera queda **prohibido llenado de piscina** de cualquier tipo tanto pública o privada y queda terminantemente prohibido la mala disposición del agua potable,
- El Municipio de Barú, **prohíbe la preparación de bebidas alcohólicas** de fabricación doméstica o casera. (CHICHA BRUJA, CHICHA FUERTE, CIRRISCO, Y DEMÁS).
- El Municipio de Boquete, Jornada de **fumigación interna del transporte colectivo y selectivo** del Distrito. La medida busca mitigar factores de riesgo de propagación del COVID-19, así como apoyar a los transportistas con la desinfección y sanitización de sus vehículos y proteger la salud de la población que día a día utiliza este importante servicio.
- El Municipio de Boquete, **suspendió de actividades**, de tipo social, recreativa, festiva, deportivo, religioso.
- El Municipio de Tierras Altas, **fumigación en todo el distrito**, atención y orientación en los corregimientos de Paso Ancho y Cerro Punta, como parte de batalla por evitar la propagación del virus COVID-19.
- Municipio de San Lorenzo, **suspensión de todo tipo de actividades** en el Distrito que involucre la aglomeración de personal, sea de tipo social, recreativas, festivas, deportivas o religiosas y Cierre de todas las playas en el Distrito de San Lorenzo.

- Municipio de Tierras Altas, **conversatorios con los productores**, personal de la salud MINSA-CAPSI, personal de la alcaldía y autoridades gubernamentales para buscar soluciones en conjunto para evitar la propagación del COVID-19
- El Municipio de San Félix en conjunto con representantes de Corregimientos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizaron **jornadas de limpieza y desinfección** en el distrito.

PROVINCIA DE LOS SANTOS:

- **Coordinación interinstitucional** entre gobernador, alcaldes, representantes, autoridades de Salud, Policía Nacional y otras instituciones, en temas inherentes a la crisis sanitaria que vive el país.
- El Municipio de Los Santos, restableció el **punto de control y estricta revisión a la entrada y salida**, ubicado sobre el puente del Río la Villa, para la prevenir la propagación del COVID-19.
- El Alcalde de Los Santos, en conjunto con el Representante del Corregimiento de La Colorada de Los Santos, realizan **entrega de pescados** a diferentes familias de la comunidad.
- **Coordinación para la trazabilidad.** Los 7 alcaldes de la provincia de Los Santos, sostuvieron reunión con los Ministro de Salud, Trabajo y MIDES sobre la Trazabilidad, para analizar los protocolos para evitar la propagación de la pandemia y ver que actividades se pueden reabrir de los diferentes bloques y evitar mayores impactos sociales y económicos.

PROVINCIA DE PANAMÁ:

- La provincia de Panamá, por tener los municipios donde se desarrollan las principales actividades económicas, la concentración de población y la sede del gobierno central, **debe asumir una serie de responsabilidades frente a la pandemia**, en apoyo a las autoridades nacionales, una vez se declara el Estado de Emergencia y se realiza la activación del Centro de Operaciones Emergencias en Salud por el Brote del COVID-19.
- **Coordinación Intersectorial** para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia del COVID-19.
- Los Municipios de Panamá y San Miguelito, **suspenden todo evento** bailable, discotecas, galleras, actividades y prácticas deportivas, y todo evento que conlleve aglomeración de personas en lugares públicos y privados.
- Los Municipios de Panamá y San Miguelito, **regulan el expendio de bebidas alcohólicas**, en bares, cantinas, prostíbulos, casinos, casas de citas, restaurantes, parrilladas, discotecas.
- En el Corregimiento de Chepo, **puesto de control sanitario.**
- **Apoyo a las personas** por las medidas de cuarentena o aislamiento de los diagnosticados como caso sospechoso o positivo por COVID-19.
- **Restringir la asistencia** a playas, ríos, balnearios y piscinas públicas o privadas.
- Voluntario y apoyo interinstitucional para la ejecución del **Programa Panamá solidario.**
- **Apoyo en la investigación, innovación y tecnología** para brindar mejores servicios a las comunidades, respuestas en situación de riesgo de salud, violencia, falta de alimentos, viviendas, entre otros.
- **Participación ciudadana** solidaria y de responsabilidad social de empresas, organizaciones, cooperación internacional
- Disposición de apoyar y **presentación de propuestas** para enfrentar la pandemia y la reactivación económica por parte de los sectores empresariales, académicos, científicos, organizaciones de sociedad civil.
- **Impulsos a los emprendimientos**, y actividades de las MIPYMES.

- Iniciativas de **donación de los municipios y organizaciones** de la sociedad civil para apoyar las instituciones que brindan servicio y protección social a grupos vulnerables.
- Un llamado permanente de los obispos a la **solidaridad, al cumplimiento de las medidas de bioseguridad**, la opción por los pobres, la unidad de la familia en la Pandemia del COVID-19, un aspecto espiritual importante ante la desesperanza y problemas psicosociales.
- La instalación de la mesa tripartita de **diálogo por la economía y el desarrollo laboral**.

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE:

- El Municipio de La Chorrera realizó **jornadas de limpieza** y desinfección en el distrito.
- Reuniones de **coordinación Interinstitucional** para analizar las medidas contra el COVID-19.
- **Apoyo al Programa Panamá Solidario (PPS)** en la logística de distribución que al mes de julio de 2020 atendió a unas 100 mil viviendas del distrito de La Chorrera, con la entrega de bolsas de comida y se entregaron 31,770 bonos de 100 balboas cada uno; período en el cual también se entregaron 16 mil bolsas solidarias mejoradas.
- Medidas legales para prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y el toque de queda.
- El Municipio de Chorrera apoyó el **Programa de Trazabilidad**.
- La Alcaldía de Arraiján entregó 1,880 **bolsas de comida** y 4 mil 845 bonos físicos, la entrega de bonos físicos y bolsas de comida se realizaron por medio de equipos de las juntas comunales y la Junta Técnica de la provincia de Panamá Oeste.
- El Municipio de Arraiján, como los demás municipios apoya el programa **Panamá Solidario**, es un distrito muy afectado por la pandemia del COVID-19, y sus autoridades pusieron especial esfuerzo para atender las necesidades de la mayor cantidad de población, en condiciones de vulnerabilidad, en 8 corregimientos, el siguiente cuadro permite ilustrar los beneficiarios y la coordinación del programa con el gobierno local.

Cuadro N° 2.

Distribución de beneficios del Programa Panamá Solidario en Arraiján.

CORREGIMIENTOS	VALE DIGITAL		BOLSAS DE COMIDA
	2020*	2021**	2020*
Arraiján Cabecera	19 118	16 967	9 400
Burunga	17 342	16 176	7 940
Cerro Silvestre	10 831	9 880	6 170
Juan D. Arosemena	16 157	13 907	9 110
Nuevo Emperador	2 907	2 697	5 400
Santa Clara	1 290	1 226	2 700
Veracruz	8 866	7 345	8 900
Vista Alegre	23 259	20 667	12 800
TOTAL	99 770	88 865	62 420

Elaboración propia, en base a información obtenida:

2020* Información estadística al mes de agosto del Municipio de Arraiján.

2021** se disminuyó los beneficiarios por la reactivación económica.

- En el Municipios de Chame, la prioridad fue entregar **bolsas de comida**, en los primeros dos meses de la pandemia en el 2020, se entregaron unas 12 mil 968 bolsas de comida, 800 bolsas en Nueva Gorgona, 550 bolsas en Las Lajas, 350 bolsas en Sorá, 300 bolsas en Buenos Aires y 500 en Bejuco en el distrito de Chame.
- En el Municipio de San Carlos, distribución de **bolsas de comida** en El Higo, 400; San Carlos cabecera, 375; La Ermita, 350; El Espino, 475; La Laguna, 320 y Las Uvas, 400 bolsas y al mes de agosto del 2020, se repartieron unas 30 mil bolsas de comida, que fueron recibidas por 15 mil familias, casa por casa.
- En el Municipio de Capira, desde el inicio de la pandemia la **distribución de bolsas de comida**, fue de 17 mil 500 bolsas de alimentos cada 15 días, estrategia que se mantiene, toda vez que este distrito no recibe en su mayoría vale digital, pero se hacen esfuerzos para pasar al vale digital y evitar quejas por mala distribución de las bolsas.
- En la Provincia de Panamá Oeste, en el 2020, la entrega de **vale digital** a 106 436 mil personas distribuidas en los 5 Distritos de Panamá Oeste.

Cuadro N° 3.

Beneficiarios por Distritos que han hecho uso del Vale Digital.

DISTRITOS	BENEFICIADOS VALE DIGITAL
La Chorrera	13 139
Arraiján	88 865
Chame	1 299
Capira	2 086
San Carlos	1 047
TOTAL	106 436

Elaboración propia, en base a información obtenida:

Fuente: Panamá Solidario. Personas que han hecho uso del Vale Digital.

PROVINCIA DE VERAGUAS:

• El Municipio de Calobre, adoptó **medidas de bioseguridad** y así mantener la seguridad de los habitantes que visiten el municipio. Todo esto como parte de muchas otras medidas tomadas para mitigar la propagación y contagio del COVID-19.

• Brigada de visitas y **apoyos a las familias contagiadas** por el COVID-19 en el corregimiento de Nuevo Santiago por parte de la Gobernación, MINSA, Policía Nacional y Junta Comunal de Nuevo Santiago. Está misión tiene como propósito mantener a los pacientes en casa con alimentos para evitar la movilización a otras partes de la ciudad.

• La Junta Comunal de San Antonio, realizó entrega de **bolsas de alimentos** a familiares y pacientes con COVID-19 en el Corregimiento, para evitar que los pacientes con COVID-19 tengan la necesidad de salir a comprar sus alimentos necesarios y evitar la propagación y contagio del virus. La entrega se hizo en conjunto con las autoridades de Salud, Policía Nacional, SINAPROC, MEF regional de Veraguas y la Junta Comunal.

- El Municipio de Montijo **colaboración intermunicipal**, brindó apoyo logístico a la Junta Comunal Unión del Norte en la distribución de bolsas de alimentos donadas por la Fundación SOS PTY.
- La Junta Comunal Santiago Este realizó entrega de **insumos de aseo**, mascarillas, guantes, termómetro y equipo antibacterial a la Iglesia de la comunidad de la huaca.
- El Municipio de Montijo, fomenta los **emprendimientos**, para insertar a muchos agricultores, pequeños empresarios y medianos empresarios a la banca para que sean beneficiados con recursos, de tal forma que emprendan algún tipo de empresa de labores que logre dinamizar la economía local y poder garantizar los alimentos.
- La Alcaldía de Santiago en conjunto con autoridades de salud, brindaron asesoría en **protocolos de bioseguridad** a las empresas contratistas que mantienen proyectos con fondos de los Impuestos Bien Inmuebles, en el Municipio de Santiago.

III. LECCIONES APRENDIDAS

Entre las principales lecciones para enfrentar el COVID-19, disminuir el índice de contagio, y adoptar sanciones, se identifican las siguientes:

- El trabajo en equipo interinstitucional y multidisciplinario, el apoyarse en las Juntas Técnicas provinciales, de instituciones, municipios y organizaciones, fue una de las decisiones más importantes para optimizar recursos, coordinar actividades, y adoptar medidas integrales para responder a las necesidades de la población.
- Cumplir las medidas emitidas por autoridades de Salud, entre ellas el distanciamiento social, uso de mascarillas, lavarse las manos y uso de alcohol.
- La distribución de alimentos, y bonos solidarios.
- El trabajo de trazabilidad en las comunidades.
- El apoyo de transporte para movilizar a la población a los centros de vacunación.
- La importancia de adoptar decisiones oportunas para enfrentar el COVID-19, como prohibir el uso de lugares en espacios abiertos y cerrados de concentración de personas, la realización de fiestas y eventos masivos, patronales, ferias de distintas clases, uso de playas y ríos, cierre de parques públicos, la toma de temperaturas, uso de mascarillas, lavado de manos y fumigación a la entrada del Distrito.
- Que es esencial tener evidencia científica para sustentar las medidas adoptadas y lograr que la población asuma la responsabilidad de acatarlas.
- Que los comportamientos sociales de la población de no acatar las medidas de bioseguridad y la indisciplina social, está motivada principalmente por la desinformación, la gran cantidad de noticias falsas y mensajes confusos a la población.
- Las estrategias de comunicación y los mensajes de concienciación a la población en las comunidades, es una prioridad ante una pandemia como el COVID-19 y cualquier crisis de salud, especialmente en lugares de difícil acceso; requiere que las autoridades puedan apropiarse de la información oficial con evidencia científica, el contenido del mensaje sea claro, tomar en cuenta la multiculturalidad, especialmente si se trata de población indígena.

- Las medidas deben estar sustentadas en evidencia científica para orientar a las personas, para que comprendan la letalidad de la enfermedad, el riesgo para las personas adultas mayores, enfermos crónicos y la niñez, desenmascarar la charlatanería, reforzar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para que puedan tomar las mejores decisiones informadas a nivel personal, familiar y social.
- La solidaridad, es uno de los más importantes valores que se ha demostrado durante la pandemia por parte de la ciudadanía, empresas, organizaciones, gremios, con las personas más vulnerables, ha sido lo más gratificante, constatar que en situaciones adversas, todos tenemos la capacidad de compartir con desprendimiento, responsabilidad social y amor al prójimo.
- La resiliencia en tiempos de Pandemia del COVID-19, sale a relucir en la población, les ha permitido salir adelante “reinventándose” en un escenario complejo, para emprender, vencer obstáculos, miedos, desarrollar sus talentos y habilidades personales, que involucran emprendimientos familiares para generar ingresos.
- La mayoría de las autoridades locales coinciden en que las medidas de la Ley seca, incidió en bajar los contagios, también las restricciones en la movilidad, porque controlaba la cantidad de personas en las calles.
- En municipios como Pesé, se activó una línea para que las personas pudieran hacer llamadas anónimas para denuncias de actividades que no se deben realizar según las normas emitidas por las autoridades de salud.
- Se reconoce la importancia de tener mayor inversión en las ciencias y en el sistema de salud; infraestructura, equipamiento y recurso humano especializado.
- Tener disponibles centros de acopios en los municipios para recibir las donaciones y tener métodos de participación y comunicación sobre la distribución, los criterios y prioridades, los mecanismos eficientes y transparentes, que incluya rendición de cuentas a fin de evitar la desconfianza de las personas de la comunidad en sus instituciones y enfrentamientos sociales por desinformación.
- Fortalecer la Casa de Justicia Comunitaria y los Jueces de Paz, quienes han tenido que asumir el proceso de una cantidad considerable de casos en todos los corregimientos, ante la violación de distintas medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales, durante la pandemia del COVID-19.

IV. CONCLUSIONES

La pandemia del COVID-19, que hemos enfrentado desde marzo de 2020, ha representado una profundización de las brechas de desigualdad social existentes en el país y en todas las provincias. Existe un impacto social, económico y psicosocial, con huellas dolorosas como las pérdidas de vidas y afectaciones a todos los niveles; pero a la vez, nos ha permitido demostrar lo que somos capaces de hacer a pesar de las carencias, trabajando en equipo, alianzas, colaboraciones, que es una dinámica esperanzadora de nuevas formas de gestión local, en medio de la pandemia de COVID-19.

El mayor desafío frente a la batalla del COVID-19, de las autoridades en las provincias, ha sido concientizar a la población en mantenerse en casa, guardar distanciamiento, uso de mascarilla y respetar ley seca; siendo este último una de principales causas de daños psicológicos en las personas, que, por el abuso del consumo de alcohol, afectan la economía familiar y son sancionados por asumir un comportamiento social de desafiar la autoridad y violar las medidas para controlar los contagios.

Una de las preocupaciones para las autoridades, fue garantizar alimentación durante el aislamiento a quienes salen contagiados, parientes cercanos y contactos; suministrar todo lo que tenga que ver con insumos, medicamentos, mantener la coordinación necesaria con todas las instituciones y todos los actores para que cumplan la cuarentena, aislarlos y evitar más contagios.

En todas las 10 provincias del país, a través del trabajo de los municipios y las Juntas Comunales, en coordinación con diferentes instituciones y organizaciones, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, se mantienen brindando orientación a la población para sensibilizar de la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad y no incurrir en comportamientos que ponga en riesgo su vida, la de la familia y la comunidad.

El programa Panamá Solidario ha sido de gran impacto social, y recibió el apoyo de las autoridades locales para garantizar su implementación.

Se realizaron iniciativas en las provincias en cuanto a los servicios estratégicos para garantizar la alimentación, salud, recolección de desechos sólidos, atenciones sociales, limpieza de instituciones y lugares públicos, facilitar pago de tributos municipales, apoyar los programas nacionales, inversión en la tecnología, en plataformas digitales y uso de páginas web municipales; son parte del trabajo que la pandemia ha permitido fortalecer en los gobiernos locales en beneficio de sus comunidades■

V. BIBLIOGRAFÍA

AMUPA. (SF de SF de 2019). LISTADO DE DISTRITOS Y CORREGIMIENTOS 2019. Obtenido de <https://amupa.org.pa/alcaldes-y-representantes-2019-2024-consolidado/>

AMUPA. (9 de Julio de 2020. Pág- 3-4.). BOLETIN NO 6. AMUPA Te Informa Especial Recuperacion Económica. Obtenido de https://amupa.org.pa/wp-content/uploads/2020/07/AmupaTeInforma_6.pdf.pdf

APEDE. (sf de Diciembre de 2018). Panamá Vision País 2050. Obtenido de <https://apede.org/vision-pais-BM>. (6 de Octubre de 2021). Panamá: panorama general. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview#1>

Carles, J. (23 de Enero de 2007). Panamá, un país rico lleno de pobres. Redes Cristianas. Obtenido de <http://www.redescristianas.net/panama-un-pais-rico-lleno-de-pobres->

Carlos, G., Freire, C., & Jonathan, A. (sf de Julio de 2021). Impacto-social-de la pandemia del Covid-19-en Panama y analisis de eficiencia de los programas de transferencias monetarias. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Impacto-social-de-la-pandemia-del-Covid-19-en-Panama-y-analisis-de-eficiencia-de-los-programas-de-transferencias-monetarias.pdf>

CIEPS. (24 de Octubre de 2019). 1era Encuesta CIEPS, decidadanía y derechos. Obtenido de https://cieps.org.pa/wp-content/uploads/2020/04/encuesta_coronavirus.pdf

MITRADEL. (2020). SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN PANAMÁ Y SUS AFECTACIONES EN RECAUDACION DE INGRESOS C.S.S. Panamá: MITRADEL.

Nacional, A. (2012). Constitución Políticas de la República de Panamá. Panamá: Asamblea Nacional.
OIT. (1 de Mayo de 2020). Hacia la territorialización de medidas para prevenir y mitigar el contagio con el COVID-19 al empleo en las áreas rurales de América Latina. Obtenido de https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_743352/lang-es/index.htm

ONUMujeres. (30 de Julio de 2020). Panamá: Análisis preliminar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres. Diagnóstico y recomendaciones para la reactivación económica y social. Obtenido de <https://panama.un.org/es/78407-panama-analisis-preliminar-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-del-covid-19-en-las-mujeres>

PNUD. (sf de Mayo de 2020). Análisis socioeconómico del impacto del COVID-19 en Panamá. Obtenido de [http://www.UNDP-PA-Analisis-Socioeconomico-del-Impacto-del-COVID19-en-Panama%20\(1\).pdf](http://www.UNDP-PA-Analisis-Socioeconomico-del-Impacto-del-COVID19-en-Panama%20(1).pdf)

AGRADECIMIENTOS:

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SENACYT) enmarcados en el Contrato de Subsidio No.50-2020 COVID-19-058, de la Convocatoria Pública de Respuesta Rápida del COVID-19, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Programa de Innovación, para la inclusión social y la productividad.

Nuestra gratitud a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a la Dirección Nacional de I+D, al Sistema Nacional de Investigación SNI), a la Universidad Católica Santa María La Antigua por todo el apoyo y las instituciones y organizaciones aliadas: MIDES, MEDUCA, MINSA, MEF, MP, INEC, AMPYME; CONEP, APEDE, CCIA, ASOPROF, APADISCOS, FEMUPER.

Reconocimiento a las autoridades locales, estudiantes y asistentes del proyecto, por su invaluable contribución en esta investigación.

Las opiniones y contenidos de esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no reflejan necesariamente la opinión de las entidades y organizaciones del Proyecto.

Título del Proyecto:

Análisis del impacto socioeconómico del COVID-19 en Panamá

Código del Proyecto:

COVID19-058

Autores:

Luis Carlos Herrera
Markelda Montenegro
Virginia Torres-Lista

